

УДК 621.22:622.2

DOI 10.5281/zenodo.15798914

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО КЛАПАНА-ОТСЕКATEЛЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

USE OF A REMOTELY CONTROLLED DOWNHOLE ISOLATION VALVE FOR DRILLING OPERATIONS IN COMPLEX WELL CONDITIONS

МОТИГУЛИН РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ,

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II.

MOTIGULIN RENAT RUSTEMOVICH,

Saint Petersburg Mining University of Empress Catherine II.

В данной статье рассмотрены особенности проведения технологических операций на депрессии с применением клапана-отсекателя. Проанализированы конструктивные особенности данного устройства, а также приведен пример его практического использования на Ковыктинском месторождении. Разработана конструкция скважины для сложных горно-геологических условий, включающая клапан-отсекатель. Показаны основные преимущества применения устройства, включая повышение безопасности бурения, снижение риска осложнений и обеспечение стабильного контроля за пластовым давлением в процессе работ. По результатам исследования подтверждена целесообразность применения клапана-отсекателя в аналогичных сложных горно-геологических условиях.

This article discusses the features of carrying out technological operations on a depression using a shut-off valve. The design features of this device are analyzed, and an example of its practical use at the Kovyktinskoye field is given. A well design has been developed for difficult mining and geological conditions, including a shut-off valve. The main advantages of using the device are shown, including improving drilling safety, reducing the risk of complications, and ensuring stable monitoring of reservoir pressure during operations. According to the results of the study, the expediency of using a shut-off valve in similar difficult mining and geological conditions has been confirmed.

Ключевые слова: клапан-отсекатель, бурение с регулируемым давлением, бурение на депрессии, сложные горно-геологические условия, противовыбросовое оборудование.

Key words: downhole isolation valve, controlled-pressure drilling, depression drilling, difficult mining and geological conditions, and anti-emission equipment.

Введение.

В условиях возрастания сложности проводки скважин и истощении традиционных запасов углеводородов, становится актуальным поиск новых подходов к управлению в системе скважина-пласт. Проблема заключается в низкой эффективности традиционного способа контроля за скважиной при наличии зон с высокими пластовыми давлениями. Цель данной работы заключается в анализе возможности включения клапана-отсекателя в состав обсадной колонны при проведении технологических операций на депрессии.

Бурение скважин все чаще проводится в сложных геолого-технологических условиях. На месторождения Сибирской платформы, например Ковыктинское, Чаяндинское, Знамен-

ское, широко распространены чередующиеся зоны повышенной проводимости и высокого давления [6]. Как следствие, возникают трудности в проектировании скважин и повышенные риски возникновения осложнений, таких как катастрофические поглощения или проявления.

Традиционные методы управления скважинным давлением, основанные на регулировании плотности промывочной жидкости, становятся малоэффективными. Чрезмерно избыточная плотность вызывает трудности в контроле реологических параметров [7]. Поэтому в проекты закладываются новые технологии проведения операций. К примеру, бурение на депрессии, с контролем притока пластового флюида на поверхность. На рисунке показана технологическая схема расположения оборудования для проведения таких операций (рис. 1).

Рис. 7. Схема расположения оборудования при бурении с выходом пластового флюида на поверхность [2]

Необходимый комплект оборудования должен включать: роторно-устьевой герметизатор, автоматически управляемый дроссельный манифольд, станция дистанционного управления, расходомер [10]. Важным оборудованием здесь является роторно-устьевой герметизатор, позволяющий безопасно для персонала отводить буровой раствор в закрытую систему циркуляции.

Однако при всей эффективности метода возникают проблемы с проведением спуско-подъемных операций, поскольку необходимо полное глушение скважины и демонтаж герметизатора. Кроме того, на начальном этапе спуска буровой компоновки избыточные давления на устье создают повышенный риск для персонала.

Для решения указанных проблем и повышения безопасности спуско-подъемных операций применяется дистанционно управляемый клапан отсекабель.

Применение клапана в составе обсадной колонны.

Для предотвращения выхода жидкости на поверхность в процессе проведения спуско-подъемных операций предусмотрено два способа защиты: барьер, создаваемый столбом промывочной жидкости, и противовыбросовое оборудование. Однако, первый барьер в сложных горно-геологических условиях не всегда эффективен (коэффициент аномальности

выше 2) [3]. После остановки циркуляции в закрытой скважине давление на устье будет постепенно расти. В случае если операции ведутся без глушения, необходимо предусмотреть применение установок для подачи инструмента в скважину под давлением [4]. Обычно спуск колонны в скважину осуществляют под собственным весом, но для условий Ковыктинского месторождения (коэффициент аномальности 1,92) пластовые давления не позволяют применять стандартные подходы.

В настоящее время разработана технология, позволяющая полностью изолировать аномальные участки в скважине. Она основана на применении забойного клапана-отсекателя. Это устройство по сигналу с устья отсекает часть пространства скважины и позволяет проводить операции без глушения.

После протаскивания бурильной колонны через клапан, последний закрывается, после чего скважина ниже клапана приходит в равновесие с пластовым давлением. Конструкция клапана, взятая из патента компании Weatherford представлена на рисунке (рис. 2) [11].

Рис. 8. Конструкция клапана-отсекателя компании Weatherford: а – клапан в закрытом положении; б – клапан в открытом положении

Клапан включает в себя заслонку 206, которая может перемещаться в закрытое и открытое положение благодаря подпружиненному шарниру 208 и гидравлической втулке 226. Когда втулка перемещается вниз, она входит в зацепление с заслонкой, тем самым толкая ее в открытое положение. Когда втулка перемещается вверх, заслонка высвобождается и под действием упругой силы шарнира переходит в закрытое положение, входя в зацепление с посадочным седлом 2041. Втулка подключена к гидравлической линии на устье. Также в конструкцию клапана входит узел сброса давления. Он включает в себя поршень 214, отверстия 216 и срезной штифт 218. При достижении определенного давления в камере 222 штифт срезается, и поршень перемещается вверх, открывая отверстия выше клапана. Поршень и камера герметично соединены уплотнительным кольцом 224. В качестве альтернативы возможно применение пружины 318 вместо срезного штифта. О герметичности клапана судят по наличию или отсутствию притока на поверхности. В случае срабатывания узла сброса,

необходимо принять меры по увеличению противодействия на заслонку. Обычно узел сброса сконструирован так, что срабатывает при достижении 80-90 % от предельных значений.

Клапан спускается в составе предыдущей обсадной колонны перед прохождением зон возможных осложнений.

Одним из ключевых преимуществ клапана является значительное сокращение времени, затрачиваемого на проведение спуско-подъемных операций, что напрямую влияет на снижение непроизводительных затрат. Кроме того, его применение позволяет проводить все действия без глушения скважины, что особенно важно при работе в зонах с аномально высоким пластовым давлением, где существует риск неконтролируемого выброса.

Вместе с тем, технология имеет определенные ограничения. Клапан содержит эластомерные уплотнения, которые подвержены износу при длительном воздействии агрессивных сред. В процессе цементирования необходимо обеспечить надежную защиту канала связи с клапаном, что требует дополнительной подготовки. Также следует учитывать рабочие пределы по давлению – как правило, не выше 40 МПа – и ограничение по геометрии скважины, поскольку установка возможна в интервалах с углом не более 40 градусов.

Перед открытием устройства необходимо уравнивать давления под ним и выше него. Важно отметить, что давление не уравнивается автоматически, а требует дополнительных технологических операций.

Разработка конструкции скважины для условий Ковыктинского месторождения.

Ковыктинское месторождение расположено на юге Сибирское платформы в пределах Ангаро-Ленской ступени. Осадочный комплекс состоит преимущественно из доломитов, известняков и каменной соли. Тектонические особенности региона обусловлены солевым диапиризмом [1]. Соли благодаря свойствам текучести активно передают давление в соседние проницаемые слои карбонатных пород. В совокупном влиянии гидродинамической закрытости таких зон образуются места повышенных пластовых давлений. На рисунке показан совмещенный график относительных давлений (рис. 3).

Рис. 9. График совмещенных давлений для Ковыктинского месторождения [составлено автором]

На графике видно, что начиная с 1600 м (Ангарская свита) наблюдаются резкие скачки пластового давления. Для реализации способа бурения на репрессии требуется плотность

раствор выше $1,9 \text{ г/см}^3$, что трудно реализуемо в рамках современной химии буровых растворов [5]. Возникают трудности с контролем реологических параметров.

С учетом наличия таких зон была разработана конструкция скважины, позволяющая использовать технологию бурения на депрессии с использованием раствора меньшей плотности (рис. 4).

Рис. 10. Типичная конструкция скважины для Коввыктинского месторождения [составлено автором]

В состав промежуточной обсадной колонны включается дистанционно управляемый клапан-отсекатель, позволяющий изолировать опасные участки и проводить операции без глушения. Внешний вид предложенного клапана показан на рисунке (рис. 5).

Рис. 11. Внешний вид забойного клапана-отсекателя [8]

Бурение осуществляется на депрессии. То есть используется меньшая плотность раствора, чем это требуется для репрессии. Перелив флюида из пласта контролируется устьевым оборудованием и накапливается в емкостях. Такой подход обеспечивает необходимый контроль за скважинным давлением, снижая риски возникновения неконтролируемых выбросов.

Заключение.

Применение дистанционно управляемого клапана-отсекателя при бурении скважин в осложненных условиях, таких как на месторождениях Сибирской платформы, показало высокую эффективность и целесообразность технологии. Возможность изолировать интервал скважины без глушения позволяет снизить риски и непроизводительное время. Использование технологии бурения на депрессии совместно с устройством обеспечивает более стабильный контроль за скважинным давлением.

Данная технология может быть рекомендована для широкого применения в аналогичных геолого-технологических условиях, где требуется обеспечение надёжного барьерного элемента в условиях нестабильного пластового давления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Промышленные рассолы Сибирской платформы: гидрогеология, бурение и добыча, переработка, утилизация / С.В. Алексеев [и др.]. Иркутск: Географ, 2014. 161 с
2. Амангельдиева Д., Алиева А.А. Управление притоком рапопроявления высокой интенсивности при бурении солевых пластов при помощи техники бурения с управляемым давлением // Вестник ассоциации буровых подрядчиков. 2020. № 4. С. 26-29.
3. Бабаян Э.В. Осложнения в бурении. М.: Инфра-Инженерия, 2023. 248 с.
4. Бабаян Э.В. Технология бурения с управлением забойным давлением в системе «скважина-пласт». М.: Инфра-Инженерия, 2021. 308 с.

5. Вахромеев А.Г., Сверкунов, С.А. Технологические варианты первичного вскрытия бурением рапоносных пластов с АВПД трудноизвлекаемых флюидов- литиеносных рассолов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2025. № 1 С. 19-30.
6. Бурение скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических условиях: трещинные природные резервуары, АНПД и АВПД пластовых флюидных систем / А.Г. Вахромеев [и др.]. Иркутск: ИРНТУ, 2019. 420 с.
7. Двойников М.В., Сидоров Д.А. Солеотложение и рапопроявление: анализ проблем возникающих при строительстве скважин // Neftegaz.RU. 2022. № 10. С. 20-25.
8. Демлер Ю.А. Применение забойного клапана-отсекателя в эксплуатационной колонне при бурении и освоении скважин // Сборник тезисов докладов научно-технического форума ООО «Самаранипнефть». Самара: Общество с ограниченной ответственностью "Портал Инноваций", 2023. – С. 30-31.
9. Криволапов Д.С., Сорока Т.Б. Применение технологий динамического управления давлением для успешного строительства "небуримой" скважины на Северо-Даниловском месторождении // ПРОНЕФТЬ. 2024. № 1. С. 117-126.
10. Сидоров Д.А. Обоснование и разработка технологии изоляции рапопроявляющих пластов при вскрытии соленосных толщ восточной Сибири: дис. ... канд. технических наук. СПб, 2023. 140 с.
11. Weatherford Technology Holdings, LLC. Subsurface safety valve with flapper shock absorber: пат. US 7,950,454 B2 США; заявл. 12.05.2008; опубл. 31.05.2011. 15 с. URL: <https://patents.google.com/patent/US7950454B2/> (дата обращения: 10.06.2025).

Поступила в редакцию: 26.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Мотигулин Р.Р., 2025.